

SAYYOH VA ELCHILIKNING ESTALIKLARIDA BUXORO XONLIGI TARIXINING YORITILISHI: YAPONIYA DAVLATI MANBALARI MISOLIDA

Jaxongir Norbekov

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

"Tarix" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430888>

Annotatsiya. Tadqiqotlardan ma'lumki, Buxoro xonligi tarixi Yaponiya davlatida ham o'rganilgan. Bu haqida Tokio chet tillar universiteti professori, O'zbekiston tarixi bo'yicha mutaxassis Xisao Komasa ma'lumotlaridan ham bilish mumkin. Ushbu maqolada Yaponiya davlatida Buxoro xonligi tarixiga nazar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Buxoro xonligi, Xisao Komasa, Yaponiya, Toru Saguchi, Xitoy davlati, Chin sulolasi.

ILLUMINATION OF THE HISTORY OF THE BUKHARA KHAN IN THE TOURIST AND EMBASSY MEMORIALS: THE EXAMPLE OF JAPANESE GOVERNMENT SOURCES

Abstract. It is known from the researches that the history of the Bukhara khanate was also studied in Japan. This can be learned from the information of Hisao Komasa, a professor of the Tokyo University of Foreign Languages, an expert on the history of Uzbekistan. This article discusses the history of Bukhara Khanate in Japan.

Key words: Bukhara Khanate, Hisao Komasa, Japan, Toru Saguchi, Chinese state, Chin dynasty.

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ХАНА В ТУРИСТИЧЕСКИХ И ПОСОЛЬСКИХ МЕМОРИАЛАХ: НА ПРИМЕРЕ ЯПОНСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Аннотация. Из исследований известно, что история Бухарского ханства изучалась и в Японии. Об этом можно узнать из информации Хисао Комасу, профессора Токийского университета иностранных языков, знатока истории Узбекистана. В данной статье рассматривается история Бухарского ханства в Японии.

Ключевые слова: Бухарское ханство, Хисао Комасу, Япония, Тору Сагучи, китайское государство, династия Цинь.

KIRISH

Yaponiyaning Sankt-Peterburgda favqulodda muvaqqat ishlar vakili bo'lib ishlagan, o'sha davrda yosh diplomat bo'lgan Nishi Tokujiro (1847–1912) Yaponiyaga qaytgach, 1880-yilda taxminan to'rt oy davomida Rossiya Turkistonida ko'p sayohat qildi. Diplomat hatto 1880-yil sentabrida Rossiya protektorati ostidagi Buxoro xonligiga tashrif buyurganida, u amir Muzaffarning o'zi bilan uchrashish imkoniga ega bo'ldi.

Amirning Yaponiya bilan savdoqilish imkoniyati haqidagi savoliga yosh Nishi shunday javob qaytardi: "Bu juda qiyin. Biz bilan Buxoro o'rtasidagi masofa juda uzoq, ammo Yaponiya Fors bilan savdo-sotiqni ochib, Fors orqali Turkistonga boradigan karvon yo'llari ta'minlansa, savdo-sotiqni ochish mumkin bo'ladi". [1]

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Professor Xisao Komasa yaponiyalik diplomatning rasmiy hisobotlari Yaponiyaning

Markaziy Osiyo bilan dastlabki aloqalari Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi siyosiy manfaatlarining dastlabki misollaridan biri deb hisoblaydi.

Demak, Buxoro xonligiga qiziqish o'sha davrlarning o'zidayoq boshlangan.

Professor Xisao Komasa Toshkentga bir necha marta tashrif buyurganida u bilan Buxoro xonligi tarixiga Yaponiyada qanday munosabat bildirishlari haqida suhbatlashgan edim. Professor o'sha davrda o'zi bu masala bilan maxsus shug'ullanmaganligi va Yaponiyaga qaytsa albatta bu haqida surishtirishi mumkinligini aytgan edi, oradan vaqt o'tib professor menga bir kitob jo'natdilar, buning uchun professordan minnatdorman.

Bu kitob yapon tadqiqotchisi Toru Saguchining "Qo'qon xonligining sharqiy savdosi" nomli tadqiqoti bo'lib, XX asr 60 yillarida "Toyo Bunko ilmiy departamenti esdaliklari"da e'lon qilingan ekan [2].

U aslida Toru Saguchining "XVIII-XIX asrlardagi Sharqiy Turkistonning ijtimoiy tarixi" deb nomlangan tadqiqotidan olinib, ingliz tilida chop etilgan edi [3].

T.Saguchining "Qo'qon xonligining sharqiy savdosi" tadqiqoti 3 bo'limdan iborat bo'lib, unda asosan Qo'qon xonligining Xitoy bilan savdo aloqalari aks ettirilgan bo'lib, jumladan Buxoro amirligi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar ham tilga olingan [4].

U o'z tadqiqotida Xitoy tarixiy hujjatlari – Xitoy sulolasi solnomalaridagi ma'lumotlarni A.Berns ma'lumotlari bilan qiyosan o'rganib, o'z xulosalarini beradi.

T.Saguchi foydalangan hujjatlardan biri-Qoshg'ardagi Xitoy diplomtik korpusining imperial komissioneri (savdo ishlarida vositachi) Na-uan-cheng (Na-yen-sh- eng) hisobotlaridir [5]. Mazkur hisobot Na-uan-cheng muharrirligida 1834 yilda nashr etilgan.

Buxoroning Sharqiy Turkiston bilan savdosi 1760 yilda Badaxshon elchisi o'zining yo'lida vatanidan to Pekingacha safar qilgan vaqtida boshlangan bo'lib, elchilar Xitoyning topshirig'iga ko'ra Hindiston va Buxoroga savdo qilish taklifi bilan jo'natilgan edi.

Hujjatlarda aytilishicha, bu vakillar hukumat nomasi va sovg'alarni Buxoro boshlig'iga topshirishga jo'natilgan edi.

Xsiyu tuchix (Hsi-yu tuchih)ning hisobotiga ko'ra: Buxoro (Pu-ha-erh) Badaxshon (Pa-ta-k'o-shan) ning g'arbida joylashgan. Chin sulolasi zabt etilgan Sharqiy Turkiston (Hui-pi) ga 1760 yilda Buxoroga hadyalar bilan elchi jo'natdi. 1764 yilda Buxoroning boshlig'i A-pu-le-ko-erh (Abulxayr) Chinga Badaxshonning sulton shohi orqali Navro'zbek (No-lo-ssi pieh-ko) va Toyirbeklarni (Ta-ya-erh pieh-ko) elchilar sifatida jo'natdi. T.Saguchi : "albatta, 1816 yilda Buxoroning xiroj topshirganligi to'g'risidagi birinchi rasmiy xabarni qayd etishimiz lozim"-deb yozadi, hamda Xsiu- kun (Hsiu-kun) ning 1821 yildagi hisobotini keltiradi: "Said amir Haydar (Se-i-te e-mi-erh-ai-ta-erh), Buxoroning begi (amiri - M.O.) Qashg'arning begi Hakimga maktub jo'natib, unda bundan avvalroq 1816 yilda Buxoroning begi qashg'ardagi Xitoy hukumatiga o'lpon (xiroj) jo'natganligi, ammo haligacha Xitoy imperatori a'lo hazratlaridan rasmiy hukumat maktubi yoki sovg'alar qabul qilingaligi haqidagi xabarni olmadik".

Shu o'rinda B.Ahmedovning quyidagi fikrlarini eslatish o'rinli: "O'rta Osiyo bilan Sharqiy Turkiston hamda Xitoy o'rtasida XVII- XVIII asrlarda mavjud bo'lgan o'zaro munosabatlar to'g'risida Z.M.Boburning "Boburnoma", Mahmud ibn Valining "Bahr ul- asror", Sang Muhammad Badaxshiyning "Tarixi Badaxshiy", Mirzo Olim Toshkandiyning "Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin", Niyoz Muhammad Xo'qandiyning "Tarixi Shohruhiy", Qurbon Ali Ayog'uziyning "Tavorixi hamsai sharqiy" asarlarida noyob ma'lumotlar uchramiz. Yuqorida

zikr etilgan asarlarning guvohlik berishicha, Xitoy davlatining hukmdorlari Sinsyanda mustahkam o‘rnashib olib, O‘rta Osiyo xonliklariga ham o‘zlarining siyosiy ta‘sirini o‘tkazishga harakat qilganlar.

Mazkur asarlardagi ma‘lumotlar orasida 1757 yilda Chin imperiyasi tomonidan Sharqiy Turkistonning istilo etilishi, Chin qo‘shinlarining Abdulkarimxon davrida O‘rta Osiyoga bostirib kirishi, shuningdek 1825-1864 yillarda naqshbandiya – xojagon tariqatiga mansub qashg‘arlik xojalar: xoja Jahongir (1825-1826), Muhammad Yusufxoja (1830), Eshonxon to‘ra (Kattaxon to‘ra), tarixda “Yetti xojalar isyoni” nomi bilan mashhur bo‘lgan Valixon To‘ra boshchiligidagi Chin imperiyasiga qarshi qo‘zg‘olon (1857) larni alohida ta‘kidlash mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Dunyoning turli mamlakatlarida Buxoro xonligi (amirligi) tarixining turli masalalariga taalluqli maqola, rasmiy xabar, adabiy, tarixiy asarlar nashr etilgan, ilmiy tadqiqotlar olib borilib, disertatsiyalar himoya qilingan, Yaponiya davlati ham bundan mustasno emas. Yaponiyada Buxoro xonligi tarixiga qiziqish o‘tgan asrlardayoq boshlangan.

REFERENCES

1. Hisao Komatsu. Abdurreshid Ibrohim va Yaponiyaning Markaziy Osiyoga yondashuvlari, Selchuk Esenbel nashri, Yaponiya Ipak yo'lida: Evrosiyoda siyosat va madaniyatning uchrashuvlari va istiqbollari, Leiden-Boston:-Brill, 2018, 145-154-betlar.
2. Saguchi T. Xo‘qon xonligining Sharqiy savdosi. VI bob. Toyo Bunko tadqiqot bo'limi xotiralari (Sharq kutubxonasi). Tokio.2005. №24.
3. Saguchi T. Sharqiy Turkistonning 18-19-asrlarda ijtimoiy tarixi (yapon tilida).Tokio 1963 yil.
4. Masalieva O. Buxoro amirligi va Xitoyning XVIII-XIX asrlardagi o‘zaro munosabatlari (T.Saguchi asari asosida) // Ijtimoiy fikr. 2004 yil.
5. Jahon tarixida Markaziy Osiyo. S.A.Adshead tomonidan.-Yangi Zelandiya, 2015.-P.196-197.